

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЛОВ, СВЯЗАННЫХ С ИХ ОТНЕСЕНИЕМ К АКТИВНОМУ ИЛИ ПАССИВНОМУ СОСТАВУ ЯЗЫКА

Рахимова Гульчехра Исмаиловна.

Преподаватель Денауского института предпринимательства и педагогике

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6559975>

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы стилистического свойства слов, связанных с их отнесением к активному или пассивному составу языка.

Ключевые слова: Теория, состав слов, историзмы, архаизмы, семантика, лексика, стилистические свойства.

Для того чтобы хорошо понять стилистические свойства слов, мы должны растолковать теории активной и пассивной лексики в общем. Лексический состав любого языка представляет неоднородное явление. Так, в зависимости от употребительности лексики в словарном составе языка отчетливо выделяются два пласта слов: активный и пассивный. Словарный состав языка не является чем-то застывшим, неизменным. На протяжении веков изменялась звуковая система, происходили изменения в грамматике и лексике. Особенно заметны изменения в лексике в эпоху различных общественных, социальных преобразований, в период бурных перемен в жизни общества.

Изменения носят двойственный характер – с одной стороны, словарный состав обогащается новыми словами, с другой, освобождается от ненужных на данном этапе элементов. Поэтому в языке существует два пласта – активная и пассивная лексика. Термин «активный и пассивный запас» ввел в лексикографическую практику Л.В. Щерба, но единства в понимании пассивной лексики у исследователей не наблюдается. Например, в работах М.В. Арапова, А.А. Реформатского, Л.И. Баранниковой и др. в состав пассивной лексики включаются не только устаревшие слова, но и диалектизмы, термины, названия редких реалий, явлений.

К активной лексике относятся те слова, которые актуальны для современного этапа, слова, которые отвечают требованиям современности и не имеют признаков старины или новизны.

Пассивный состав составляют слова, которые вышли из употребления ввиду своей несовременности, неактуальности, и новые слова, не утратившие еще признак необычности и новизны. Слова, которые вышли или выходят из активного запаса в силу их редкого употребления, называются уста-рев-ши-ми словами. Процесс устаревания сложный и длительный, поэтому устаревшие слова различают по степени устарелости.

К первой группе относятся слова, неизвестные или непонятные большинству носителей языка. Сюда можно включить несколько разрядов слов:

– слова, исчезнувшие из языка и не встречающиеся даже в составе производных основ:

гридь — воин,
стрый — дядя,
нетий — племянник,
локы — лужа,
выя — шея;

– слова, которые не употребляются самостоятельно, но встречаются в составе производных слов (иногда переживших процесс опрощения):

лепота — «красота» — нелепый,
мемория — «память» — мемориальный,
вития — «оратор» — витиеватый,
мнить — «думать» — мнительный;

– слова, которые в современном языке сохраняются только в составе фразеологических оборотов речи:

весь — «село, деревня» — по городам и весям,
зеница — «зрачок» — хранить, как зеницу ока,
паче — «больше» — паче чаянья.

Ко второй группе относятся устаревшие слова, известные носителям современного языка, например: верста, аршин, десятина, фунт, сажень, конка, бурса, хлад, глас, перст, брадобрей, око и др. Многие из них еще недавно употреблялись в активном словаре.

Список литературы:

1. Ефремова, Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный : Св. 136000 словар. ст., ок. 250000 семант. единиц : [В 2 т.]. -- М.: Рус. яз., 2000.
2. Еднералова Н.Г. «Устаревшая лексика русского языка новейшего периода, Воронеж, 2003, С. 326.
3. Белянская З.Ф. Устаревшая лексика современного русского языка (историзмы): Дис. канд. филол. наук. Л., 1998. 201 с.
4. А.С. Пушкин. Сочинения в трех томах. Том 2 Санкт-Петербург: Золотой век, Диамант, 1997.
5. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., М., 1997.

6. Алексей Толстой. Собрание сочинений в восьми томах. «Правда», Москва.
1972 г. Т. 7, 8.